

ОСОБЕННОСТЬ ПОЛЛИНОЗОВ В УЗБЕКИСТАНЕ И В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

¹Джамбекова Г.С., ²Вафокулова М.Г.

¹Научный руководитель: д.м.н., доцент кафедры Аллергологии, клинической иммунологии и микробиологии ТашПМИ, ²Ассистент кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185299>

Аннотация. Поллиноз (пыльцевая аллергия, сенная лихорадка) – заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция немедленного типа. Характеризуется острым аллергическим воспалением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кожи. Пищеварительная, сердечно-сосудистая система, мочеполовая и нервная система реже вовлекаются в процесс [1]. Частота встречаемости пыльцевой аллергии среди взрослых и детей неуклонно возрастает и она признана одним из самых распространенных аллергическим заболеванием (АЗ) [2, 3].

В различные годы уровень пыльцы существенно меняется и может влиять на начало пыления растений, опережая или задерживая начало цветения на 2-3 нед, что требует коррекции терапии [4].

Цель исследования: изучить краевую особенность поллинозов в Узбекистане и в некоторых странах Центральной Азии.

Ключевые слова: поллиноз, сенсibilизация, пыльца, гипосенсибилизация.

Региональная особенность края влияют на этиологию, патогенез и клинику поллинозов и эта связано со следующими обстоятельствами: - распространение растений в этом районе: в Казахстане – пыльца конопле и 5 видов полыни (Н. Д. Беклимешев и соавт., 1974; А. К. Братковский, 1978), в Туркмении – пыльца куриного проса и лебеды (К. Аллаков 1973). - различная чувствительность больных из разных краев к аллергену пыльцы одного и того же растения. Больные живущие в Алма-Ате, по сравнению с жителями Москвы имеют более высокую пороговую чувствительность к пыльцевым аллергенам. А также жителям Алма-Аты характерна полисенсibilизация и одновременная повышенная чувствительность к пыльцевым и микробным аллергенам. Таким образом из-за региональных факторов поллиноз здесь протекает более тяжело и частыми обострениями [5].

В первые в нашей стране проводились углубленные исследование поллинозов в начале 60-х годов по инициативе и под руководством академика АМН СССР профессора А. Д. Адо [5].

В связи с высокой пороговой чувствительности жителей к пыльцевым аллергенам в более раннем возрасте выявляются признаки поллиноза в Узбекистане.

Поллинозы часто сочетаются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (особенно хронический гастрит и колит), что характерно только для Узбекистана.

Сроки заболевания поллинозами обусловлены временем цветения преобладающих в данной местности растений. В Узбекистане цветение растений происходит с февраля по декабрь (М. М. Хакбердиев, 1969; К. А. Иванушкина, 1970), в связи с чем в этот период наблюдаются вспышка поллинозов, отличающихся довольно длительной продолжительностью выраженностью клинических проявлений [5].

Отмечается ряд краевых особенностей клинического течения поллинозов в Узбекистане, которые не характерно других стран:

- частое сочетание основного заболевания с другими соматическими заболеваниями, в частности, с патологией желудочно-кишечного тракта;
- частое сочетание поллинозов с другими аллергическими заболеваниями, среди которых превалирует пищевая и лекарственная аллергия;
- очень высокая степень сенсибилизации больных к пыльцевым аллергенам, достигающая 10 степени -14 разведения аллергена;
- полисенсибилизация у большинства больных с поллинозами;
- раннее начало обострения поллинозов в связи с ранним цветением растений; период обострения достигает 7-8 месяцев;
- разнообразие клинических проявлений преобладанием рино-конъюнктивального синдрома;
- частое поражение бронхиального аппарата; астматический синдром отмечен у 16,8% обследованных (1982);
- преобладание у больных симптомов пыльцевой интоксикации [5].

Основными краевыми аллергенами является пыльца лебеды и полыни, к которым сенсибилизированы соответственно 74,8% и 60,1% больных. Была отмечена очень высокая чувствительность к этим аллергенам, скарификационные пробы с аллергенами лебеды положительно у 30,5% больных, а с аллергенами полыни – у 20,7%. Больные, чувствительные к пыльце лебеды, часто реагировали и на пыльцу полыни [5].

7,4 % больных реагировали на аллергены пыльцы злаковых трав. В этой группе количество больных с резкоположительными, положительными и слабоположительными реакциями было почти одинаково [5].

В связи с тем, что в Узбекистане почти не произрастает амброзия, количество больных чувствительны к пыльце амброзии отмечено 9,3% [5].

Хотя хлопчатник был широко распространён в территории Узбекистана, положительная реакция на его пыльцу отмечено только у 6,3% больных. Это связано с тем, что пыльца хлопчатника содержит всего 3 антигенных компонента, тогда как пыльца злаковых трав и сорняков по 4-5 [5].

У 13,8% пациентов с поллинозами наряду с пыльцевой сенсибилизацией выявлена повышенная чувствительность к бытовым аллергенам, особенно к аллергенам домашней пыли. У 12,1 % больных положительная внутрикожная проба к бактериальным аллергенам [5].

К клиническим особенностям заболевание в Узбекистане относится сочетание поллинозов с сенсибилизацией к бытовым, эпидермальным и бактериальным аллергенам. При сочетанной форме обострения наблюдались в любое время года.

В Узбекистане происходит с февраля по декабрь, и к началу периода цветения при предсезонной гипосенсибилизации многие больные не получают достаточной курсовой дозы введенных аллергенов. Поэтому в условиях жаркого климата, при котором длительность активного периода поллинозов длится 4-9 мес., лучше применять метод круглогодичный гипосенсибилизации [5].

Повсеместно распространённые на территории Узбекистана пыльца злаковых трав особенно сорняков (лебеда, полынь) является основной причиной развития поллинозов [5].

наиболее распространенными аллергенами, вызывающий поллиноз, в Казахстане является

– пыльца конопли и 5 видов полыни (Р. К. Ермакова и др., 1973), в Туркмении – пыльца куриного проса и лебеды (К. Аллаков, 1973) [6]. Работами Н. Д. Беклемишева и его сотрудников (1974) установлено, что лица, страдающие поллинозами и живущие в условиях Алма-Аты, по сравнению с жителями Москвы имеют более высокую пороговую чувствительность к аллергенам пыльцы. Для жителей Алма-Аты характерна полисенсibilизация (одновременная чувствительность к 10-15 пыльцевым аллергенам, а также к микробным). В Алма-Ате региональные факторы влияют на более тяжелое течение и частые обострения поллинозов [6].

Было проведено исследование среди детей в Казахстане и отмечено, что своевременно нелеченный и недиагностированный поллиноз, со стажем заболевания более 3-х лет, в случае сенсibilизации к полыни имеет неблагоприятную тенденцию. В исследовании выяснилась, что региональными особенностями поллиноза в условиях сухого, ветренного климата Северного региона Казахстана являются:

- Сенсibilизация к пыльце полыни – ведущий причинный фактор (в регионе среди сорных трав преобладает полынь);
- Полисенсibilизация у большинства больных детей с преобладанием сенсibilизации к пищевым, бытовым и эпидермальным аллергенам;
- Многообразие клинических симптомов, среди которых преобладает риноконъюнктивальный синдром;
- В случае сенсibilизации к полыни, нелеченный поллиноз имеет неблагоприятную тенденцию;
- Персистирующее течение аллергического ринита у всех больных и преобладание затяжных форм пыльцевой бронхиальной астмой [7].

В одном исследовании, проведенном в Таджикистане, преобладающими клиническими признаками поллиноза у детей в условиях жаркого климата региона является сезонный ринит, риноконъюнктивальный синдром, бронхиальная астма и у пациентов отмечается повышенный уровень общего IgE в сыворотке крови [8].

В исследовании, проведенном в Киргизской Республике выявлено, что аллергия на пыльцу растений у жителей г. Бишкек является доминирующей и выявлено у 64% пациентов с аллергическими заболеваниями. Мальчики чаще болеют в детском возрасте, женщины в зрелом. Город имеет характерный растительный покров сорными травами. Основными пыльцевыми аллергенами считаются: «Травяная смесь», «Рожь», «Полынь», «Дуб», «Ольха», «Лещина» [9].

Заключение: при обзорном исследовании выяснилась, что краевая особенность поллинозов в странах Центральной Азии зависит от сухого и жаркого климата, а также растительного покрова регионов. Цветения растений длится с февраля по декабрь, в связи с чем в этот период наблюдаются вспышка поллинозов, отличающихся довольно длительной продолжительностью выраженностью клинических проявлений. Учитывая длительный период клинического проявления поллинозов для лечения пациентов лучше применять метод круглогодичной гипосенсibilизации. Поллинозы часто сочетаются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, что характерно для Узбекистана. Часто отмечается сенсibilизация у пациентов к пыльце сорных трав (сорные растения широко распространены на территории), особенно не своевременно леченный поллиноз при сенсibilизации к полыни имеет неблагоприятного течения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ненашева Н.М., Черняка Б.А. Клиническая аллергология руководство для практикующих врачей // Москва издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2022.
2. Рус М. Characterization of pollen allergens // Ann. Agric. Environ. Med. 2003. Vol. 10, N 2.
3. Simon D. Recent advances in clinical allergy and immunology // Int. Arch. Allergy Immunol. 2018. Vol. 177, N 4.
4. Посевина Ю.М., Иванов Е.С., Северова Е.Э. Палиноэкологическая оценка качества атмосферного воздуха // Вестник Российского университета дружбы народов. «Экология и безопасность жизнедеятельности», 2010. Т. 5.
5. Хакбердиев М.М., Давидьян А.А. Краевые особенности поллинозов в Узбекистане // Ташкент «МЕДИЦИНА» УзССР 1982.
6. Хакбердиев М.М., Иванушкина К.А. Пыльцевые аллергены Узбекистана и их значение в этиологии поллинозов // Ташкент «Медицина» УзССР, 700129, Ташкент, ул. Навои, 30 1975 г.
7. Сапарова Л.Т. Клинико-аллергологические особенности поллиноза у детей Северного региона Казахстана // ОА “Медицинский университет Астана” .
8. Акабиров М.А., Джураев М.Н., Исмаилов К.И. Клиническая и иммунологическая особенность поллинозов у детей в жарком климате // Научно-медицинский журнал «Вестник Авиценны» Таджикского Государственного Медицинского университете имени Абу Али Ибн Сино №2, апрель-июнь 2011г.
9. Чилданбаева А.К., Багданова В.В. Иммунологические особенности пыльцевой и клещевой сенсибилизации у жителей Бишкека // Медицинские науки // УДК 616-056.3:616.211-002, AGRIS T01, <https://doi.org/10.33619/2414-2948/55/12> // №6. 2020